

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE REDIT

TERTULIA TENDENCIAS EDITORIALES ACADEMICAS

ROL DEL EDITOR EN EL ECOSISTEMA DIGITAL Y LA IA

Dra. Nohelia Alfonzo

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE REDIT

ECOSISTEMA DIGITAL

Auge de plataformas digitales

-RRSS transforman el acceso y distribución de noticias

Cambio en hábitos de consumo

-Contenido cortos y visuales dominan el interés

Democratización del contenido

-Crean y comparten información masivamente

EDITOR TRADICIONAL VS DIGITAL

1. Formato y Publicación

- Versión **impresa**
- Proceso de impresión y distribución física
- Periodicidad fija

2. Proceso Editorial

- Revisión por pares mediante correos
- Tiempos más largos
- Corrección de pruebas en papel antes de la publicación final.

3. Difusión y Alcance

- Limitado a suscriptores institucionales y bibliotecas.
- Menor métrica de impacto inmediato (difícil rastrear citas).

4. Interactividad y Funcionalidades

- Contenido estático (texto e imágenes en papel).
- Sin posibilidad de actualización postpublicación.

5. Costos y Sostenibilidad

- Altos costos de impresión, almacenamiento y distribución.
- Dependencia de suscripciones institucionales.

6. Prestigio y Cultura Académica

- Mayor percepción de prestigio en ciertas disciplinas
- Revistas con décadas de trayectoria.

1. Formato y Publicación

- Publicación **en línea** (PDF, HTML, EPUB).
- Acceso abierto (*Open Access*)
- Publicación continua .

2. Proceso Editorial

- Sistemas de gestión editorial (**OJS**)
- Revisión por pares en línea con seguimiento automatizado.
- Publicación más rápida (preprints)

3. Difusión y Alcance

- Indexación en bases de datos
- Mayor visibilidad gracias a **SEO** y enlaces DOI.
- Estadísticas en tiempo real (descargas, citas, altmetrics).

4. Interactividad y Funcionalidades

- **Enriquecimiento multimedia** (datos suplementarios, videos, gráficos interactivos).
- Correcciones postpublicación
- Integración con redes académicas

5. Costos y Sostenibilidad

- Reducción de costos de producción (sin impresión).
- Modelos de financiación alternativos *APC* .

6. Prestigio y Cultura Académica

- Rapidez y acceso abierto.
- Presión por métricas de impacto

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE REDIT

FUNCIONES DEL EDITOR

Definir las
políticas
editoriales

-Alineadas con los
objetivos de la revista y
expectativas comunidad

Dirigir el
equipo
editorial

-Coordinando esfuerzos
para una contribución eficaz
al proceso de publicación

Actuar como
Mediador
Cultural

-Conecta el contenido
con la audiencia
-Fomenta el diálogo

Priorizar la
calidad de la
investigación

-Garantizando
publicaciones relevantes y
precisas

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE REDIT

FUNCIONES DEL EDITOR

Repercusión

-En la calidad de la revista

Calidad de la Redacción

-Asegurar la efectividad en la comunicación de las ideas

Evaluación Estratégica

-Relevancia del artículo y aporte a la revista

Control del flujo editorial

-Gestionar la revisión y publicación de artículos de manera eficiente
-Organización lógica y clara del contenido
-Promoción de la publicación

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE REDIT

EL EDITOR COMO CURADOR DE CONTENIDO

Lucha contra
fake news

Verificación de
hechos

Promoción de
credibilidad

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE REDIT

EL EDITOR COMO ESTRATEGIA DE CONTENIDO

Optimización SEO

Mejora visibilidad en
buscadores y RRSS

Estrategia definida

Segmenta público,
define tono y
formatos

Análisis de datos

Usa datos para
mejorar
resultados y
engagement

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE REDIT

EL EDITOR DEL FUTURO UN PERFIL HÍBRIDO

**Habilidades
humanas**
Creatividad y
Pensamiento crítico

Herramientas de IA
Uso efectivo y ético de
las tecnologías

**Aprendizaje
continuo**
Actualización constante
y adaptabilidad

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE REDIT

CONCLUSIONES

Rol esencial
El editor clave en la era digital

Invertir en talento
Formación continua para enfrentar nuevos desafíos

IA como aliada
Para potenciar

- Asegurar contenido preciso, relevante y ético, filtrando desinformación y sesgos, especialmente en entornos donde la IA genera información masiva.
- Dominar herramientas digitales (SEO, analítica web) para optimizar contenido y asegurar su visibilidad
- Aportar perspectiva crítica, creatividad y contexto cultural, diferenciando contenido automatizado del de valor editorial.
- Seleccionar y organizar contenido relevante para audiencias específicas, manteniendo coherencia narrativa y editorial.
- Establecer estándares de buenas prácticas sobre derechos de autor, transparencia en contenidos generados, promotor de la ciencia abierta, educar al público.
- Agilizar procesos, pero manteniendo el control creativo y editorial.